

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Вельмишановні читачі! Ми пропонуємо Вам «Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» – щорічне наукове видання, том XXVIII. Двадцять вісім багатосторінкових книжок, у яких відображено величезну, результативну дослідницьку роботу, націлену на пошук шляхів удосконалення сучасних освітніх систем. Майже 15 тисяч сторінок, понад 1600 публікацій. Це багато чи мало? Думається, що для навчального закладу, який тільки-но відзначив своє тридцятиріччя, видання наукового щорічника протягом 28 років без жодного відхилення від графіків – це само по собі вже безумовне досягнення.

Але й до цього часу ми досить часто чуємо роздратовані запитання типу: та кому це потрібно? Хто це читатиме? Хіба це наука? Навіщо видавати кожного року наші власні «опуси», якщо можна один раз на п'ять років підбивати підсумки нашої наукової діяльності? Звичайно, можна! Можна взагалі не друкувати власних видань, а за потребою пристроювати власні твори в будь-яких інших виданнях. Можна й взагалі не займатися науково-дослідною роботою, а лекції студентам читати з чужих конспектів з пожовклими сторінками. Та можна навіть і лекцій не читати, а ставити свій підпис у залікову книжку студента за певну винагороду, хоча в останньому випадку це вже пов'язане з криміналом, а не з наукою.

Але існує досить обґрунтоване твердження, що без наукової роботи, без ефективних наукових шкіл немає й не може бути справжнього ВНЗ. Не можливе існування вищого навчального закладу, спроможного вести якісну підготовку спеціалістів для потреб сьогодення, не кажучи вже про завтрашній день, без цілеспрямованої, постійної участі в наукових дослідженнях кожного викладача. І зовсім не обов'язково, щоб кожен з них був Ейнштейном, Менделєєвим, або Ілоном Маском, адже в науковій літературі вже давно визначено, як мінімум, три категорії вчених: першовідкривачі, експериментатори та транслятори [1, с. 19-31], і в кожній з них є свої важливі й необхідні суспільству функції.

Вища школа покликана готувати кадри інтелігенції. А інтелігенція тому й зветься інтелігенцією, що саме вона рішучіше, точніше та глибше розуміє та оцінює явища навколишньої дійсності, бачить перспективи та націонале суспільство на постійне самовдосконалення. Хочемо підкреслити, що ми бачимо принципову різницю між інтелігентами та інтелектуалами, хоч і ті й інші функціонально досить близькі. Але

інтелектуали, яка правило, працюють на задоволення власних, у першу чергу, матеріальних потреб, на власний гаманець, а інтелігенти власні інтереси тісно пов'язують з інтересами людей, кожної людини зокрема, своєї країни та світу загалом [2, с. 139-143].

Іншими словами «інтелектуал» – це інтелект плюс гроші, споживча ідеологія, робота заради збагачення та кар'єри, а «інтелігент» – це теж інтелект, але плюс моральність, духовність, чисті та високі ідеали, вірність загальнолюдським цінностям. Таку точку зору відстоювали Достоєвський, Толстой, Гюго, Стендаль, Булгаков та багато інших великих діячів світової культури.

Девіз Народної української академії «Освіта. Інтелігентність. Культура», і він фактично визначає нашу стратегічну мету – підготовку саме інтелігенції на основі якісної освіти та інтелігентності самих викладачів. А якісна освіта можлива лише на підставі досягнень науки. На жаль, навіть у найновіших наукових публікаціях яскраво простежується тенденція розгляду науково-дослідної функції ВНЗ тільки як допоміжної діяльності у сфері вивчення освітянських процесів. Більше того, загальноосвітня школа з її невичерпним педагогічним потенціалом зі сфери НДР практично виключається зовсім. Сьогодні маємо достатньо вагомих аргументів, які дозволяють стверджувати, що жоден навчальний заклад, який поважає себе, не спроможний розвиватися відокремлено від тих глобальних процесів, що відбуваються у сфері науки.

Тим більше, що Велика хартія університетів розглядає взаємний обмін інформацією та документацією, а також зростання кількості спільних наукових проєктів як головний засіб постійного прогресу знань. Для того, щоб дослідницька функція університетів працювала ефективно, вузівська наука має брати реальну участь у розвитку різноманітних сфер соціального життя. Але не викликає сумніву й те, що сучасний ВНЗ повинен бути не лише культурним та інтелектуальним центром, але й центром фундаментальних досліджень, перспективних розробок і не лише в сфері освіти. І тільки це повною мірою зможе забезпечити науковий фундамент освіти, інтеграцію науки й навчання.

«Освіта є головною сферою формування інтелігентності, – пише президент Національної академії педагогічних наук України В. Г. Кремень, – саме інтелігентні представники науки й освіти формують особистість через знання, уміння подати приклади культури мислення, яка виступає головною умовою становлення особистості, що відповідає критеріям інтелігенції» [3, с. 20]. Тобто якісна підготовка сучасного фахівця можлива лише за умови постійного поглиблення інтеграції науки та освіти, їх послідовної взаємодії й взаємовдосконалення.

Очевидно, що сьогодні до кардинальних змін у системі освіти повною мірою не готовий ніхто, бо людство не має минулого досвіду вирішення проблем і викликів, які постали перед системою освіти на межі XX–XXI століть. «У такому світі, як зараз, людина ніколи не жила, – зазначає К. В. Астахова. – Накопичений століттями досвід сьогодні не дає системного уявлення про те, як жити й вчитися у світі, який миттєво перевернувся, у якому раптово зруйнувалися всі правила та норми людського буття» [4, с. 16].

Це означає, що треба негайно знаходити нові шляхи вирішення тих неймовірно складних завдань, що висуває сучасна дійсність. Без наукових досліджень та обґрунтованих рекомендацій реалізувати це неможливо. Самодіяльність у цьому випадку не спрацює. Зараз на порядок денний досить активно виходить «освіта розуміння», яка дозволяє формувати здібності до постійних змін і нестабільності, до протиставлення стресу, до життя без захоплення загальним споживацтвом, якщо при цьому треба зберігати людяність, порядність, гідність і високі професійні якості. Водночас людині треба навчитися читати, писати, рахувати, мислити, ухвалювати самостійні, нестандартні рішення, одночасно поважаючи думки інших людей.

Досягнення цього потребує, щоб викладач, який узяв на себе місію навчання інших, і сам мав би досить чітке уявлення про закони природи та суспільства, про досягнення науки, про культуру та духовність. Він має бути готовим до нової нормальності, де постійні зміни та відсутність стабільності – норма, як і життя в умовах висококонфліктного середовища. Дати все це «в одному пакеті» може лише освіта, звичайно не без підтримки родини, держави, громадянського суспільства. І, безумовно, на фундаменті міцних наукових аргументів.

Освіта супроводжує людину протягом усього її життя – хоче вона цього чи ні, розуміє чи не дуже. Освіта – це всебічна потреба на все життя. Вона повинна стати світоглядною необхідністю, а це потребує цілеспрямованого формування. Саме тому першочерговим завданням будь-якого навчального закладу має стати формування мотивації, професійної в тому числі, починаючи з раннього шкільного й навіть дошкільного віку. І в школі, і в роки студентства людині має бути цікавою навчальна й позанавчальна робота, які в принципі не варто розмежовувати досить категорично.

Немотивованому учню не допоможуть ні батьки, ні репетитори. Можуть успішно вирішувати цю проблему лише висококласні педагогі-професіонали поступово й цілеспрямовано через формування зацікавленості та розуміння учнями сенсу та особистої корисності цієї

нелегкої праці, а ще через любов та повагу до своїх учителів, своєї родини, своєї Alma mater. Звідси один з принципово важливих висновків: школа – і загальноосвітня, і вища – покликані забезпечити не лише рівний доступ до якісної освіти, але й досягти такої якості, за якої бажання навчатися стане внутрішньою, природною потребою. А це можливо лише при достатньо високому рівні наукової й методичної підготовки викладача, його захопленості тією дисципліною, яку він викладає, її науковим підґрунтям. Інакше ті, кого він намагається навчити, не сприймуть його, не повірять, а значить не отримають якісної підготовки.

Водночас кожен викладач покликаний нести в аудиторію не лише наукові знання, але й особисте ставлення до нього. Це особисте ставлення знаходить свій вираз не лише під час аудиторних занять, але й у постійному спілкуванні з майбутніми спеціалістами, у публікаціях, монографіях, дисертаціях, в особистому внеску в науку.

Звідси і відповідь на питання: «Кому потрібне видання цих щорічних наукових збірок? Хто їх читатиме?». Та перш за все це потрібно самому автору, оскільки підготовка будь-якої статті (якщо це, звичайно, не компіляція) – це ще один крок до підвищення його професіоналізму, його постійне самовдосконалення й готовність нести свої знання іншим. Але «Вчені записки» – це не лише шлях до власного самовдосконалення та самоствердження. Це ще й можливість поділитися своїми роздумами, своїм власним баченням проблем з колегами, одержати нову інформацію, дізнатися про наукове бачення тієї чи іншої проблеми в роботах інших дослідників.

Наукові школи з проблем освіти, що існують в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» більш ніж чверть століття, послідовно відстоюють твердження про те, що головну, визначальну роль у процесі підготовки інтелігенції відіграє виховання.

Ця точка зору останнім часом стає все більш популярною навіть у сучасних західних публікаціях [див., напр., 5, с. 21–22]. З таких позицій виступали й більш ранні мислителі.

Так, на межі ХІХ–ХХ ст. відомий історик і публіцист, чиновник вищого рангу епохи Миколи ІІ П. М. Мілюков (1859–1943) у своїй книзі «З історії російської інтелігенції» писав: «Головне в людині формується умовами виховання – обставинами життя та умовами існування. На становлення людяності в людині впливає все до малопомітних дрібниць» [6, с. 15]. А через 120 років, уже в ХХІ ст., професор ХГУ «НУА» Чибісова Н. Г., розвиваючи цю думку, пише: «Виховання є стрижневою частиною всього навчального процесу та всієї сукупності поза навчальною діяльністю. Саме як головна органічна частина освітньої

системи воно розцінюється нами як процес управління розвитком індивіда через створення придатного культурно-освітнього середовища, наповнення його різноманітними формами та методами, які дозволяють максимально розкрити та розвинути здібності й обдарування кожної особистості» [7, с. 163].

Але, беручи участь у формуванні інтелігентності своїх вихованців, викладач і сам повинен відповідати найкращим якостям інтелігентної людини, бо уявлення про людей, довіра до їхніх порад, настанов і закликів, намагання бути схожими на них створюється на підставі оцінок їхньої поведінки, ідей і принципів, які вони відстоюють [8, с. 51].

Такий підхід поділяють далеко не всі. Відображаючи в значній мірі позиції інтелектуалів, деякі автори стверджують, що місія вищої школи – дати знання майбутнім фахівцям, забезпечити на перспективу можливості їхніх високих доходів за рахунок високоякісної професійної діяльності. Виховання до структури підготовки таких спеціалістів не входить.

Відстоювати ту чи іншу позицію можливо лише за умов поглибленого розуміння предмета дискусії, усебічного наукового обґрунтування власної точки зору. Саме тому ми вважаємо видання нашого щорічника важливим, корисним і цікавим для багатьох читачів, навіть не пов'язаних безпосередньо з вищою школою. Слід визнати, що за кілька останніх років підготовка «Вчених записок» суттєво ускладнилася. Емоційне вигорання людей через пандемію коронавірусу, економічна та політична нестабільність у світі, падіння моральних настанов суспільства та втрачання ціннісних орієнтирів породили песимізм і відчай, падіння зацікавленості не лише в науково-дослідній роботі, але в роботі взагалі. Втрата впевненості в життєвих перспективах, у можливості реалізувати себе та забезпечити гідне існування своїм близьким дуже змінила поведінку людей і їхнє ставлення до навколишньої дійсності.

І все ж таки наукове життя не припинилося, і Ви тримаєте в руках XXVIII том «Вчених записок ХГУ «НУА». А це понад 40 статей і нарисів, значну частину яких присвячено проблемам освіти (26 публікацій). Це цілком природно, оскільки обличчя НУА визначають наукові школи, які проводять системні наукові дослідження з проблем безперервної освіти, зокрема експеримент з соціального партнерства освітніх установ зі своїми стейкхолдерами.

У цьому томі взяли участь 11 професорів, зокрема представники Польщі, Германії та Швеції, 18 доцентів, а поряд з ними – молоді дослідники-початківці, для яких ця публікація – перша спроба виходу на сторінки справжнього наукового видання. Рубрикація в цьому томі традиційна для нашого щорічника. В окремих розділах представлено не

лише результати роботи наукових шкіл (історія освіти – науковий керівник д-р іст. наук, професор, ректор ХГУ «НУА» Астахова К.В.; безперервна освіта в об'єктиві часу – керівник д-р соціол. наук, професор, проректор з НМР Михайлова К. Г.; економічні проблеми сучасної освіти – керівник канд. екон. наук, доцент Тимохова Г. Б.; проблеми лінгвістики, лінгводидактики та перекладу – керівник канд. філол. наук, професор Тимошенко Т. М.). У спеціальних підрозділах представлено нові наукові видання, у яких представлено результати НДР-2021, а також інформацію про найбільш значущі події наукового життя НУА. Спеціальний підрозділ містить найкращі студентські наукові роботи. Він має назву «Студентська трибуна».

Читайте! Вивчайте! Пишіть! Приєднуйтеся до нашої дослідної роботи, узагальнена тема якої: «Особливості формування інтелектуального потенціалу суспільства у ХХІ столітті».

Редакційна колегія

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. И., Астахова, Е. В. (ред.). (2005). *Научные школы: проблемы теории и практики*. Харьков: Изд-во НУА, 306 с.
2. Усик, Ю. Ю. (ред.). (2007). *Глоссарий современного образования*. Харьков: Изд-во НУА, 520 с.
3. Астахова, В. И., Зеленина, Е. Л., Тимошенко Т. М. (2021). *Социальные функции образования в XXI веке: традиции и новации*. Харьков: Изд-во НУА, 35 с.
4. Астахова, Е. В. (2021). Академический оплот периода новых реалий. *Новый коллегіум*, 3, с. 16–19.
5. Грэм, П. А. (2011). *Америка за школьной партией*. Москва: Изд. дом ВШЭ, 286 с.
6. Милоков, П. Н. (1903). *Из истории русской интеллигенции*. Изд. 2-е. С.-Петербург, 308 с.
7. Астахова, Е. В. (ред.). (2015). *Дорогуосилит идущий...* Харьков: Изд-во НУА, 664 с.
8. Бакиров, В. С. (2020). Высшая школа: нелегкий труд трансформации. В: *Высшая школа Харьковщины: 80-е годы XX – начало XXI века (воспоминания, интервью, документы)*. – Харьков: Изд-во НУА, 540 с.

References

1. Astakhova, V. I., Astakhova, Ye. V. (eds.). (2005). *Nauchnyye shkoly: problemy teorii i praktiki*. Khar'kov: Izd-vo NUA, 306 p.

-
2. Usik, YU. YU. (red.). (2007). *Glossariy sovremennogo obrazovaniya*. Khar'kov: Izd-vo NUA, 520 s.
 3. Astakhova, V. I., Zelenina, Ye. L., Timoshenkova T. M. (2021). *Sotsial'nyye funktsii obrazovaniya v KHKHÍ veke: traditsii i novatsii*. Khar'kov: Izd-vo NUA, 35 p.
 4. Astakhova, Ye. V. (2021). Akademicheskii oplot perioda novykh realiy. *Novyy kollegium*, 3, pp. 16–19.
 5. Grem, P. A. (2011). *Amerika za shkol'noy partoy*. Moskva: Izd. dom VSHE, 286 p.
 6. Milyukov, P. N. (1903). *Iz istorii russkoy intelligentsii*. Ed. 2. S.-Peterburg, 308 p.
 7. Astakhova, Ye. V. (red.). (2015). *Dorogu osilit idushchiy...* Khar'kov: Izd-vo NUA, 664 p.
 8. Bakirov, V. S. (2020). Vysshaya shkola: nelegkiy trud transformatsii. In: *Vysshaya shkola Khar'kovshchiny: 80-ye gody KHKH – nachalo KHKHÍ veka (vospominaniya, interv'yu, dokumenty)*. Khar'kov: Izd-vo NUA, 540 p.